

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NORANIA A. CABUGATAN-MANGATA, MAEd.

Faculty, MSU-ILS

Mindanao State University-Integrated Laboratory School

Marawi

noraniacabugatan2018@gmail.com

“KUNDIMAN NG DAMDAMIN”

Sa huni ng hangin
Sa kaguluhan sa ibabaw ng tubig
Awit ng iyong malamyos na tinig
Ay aking naririnig.
Tanging iyong mga ala-ala
ang baon sa dalampasigan
ng dapit hapon.

Sa himig ng dalawang pusong umiibig,
Sumibol, yumabong at ang bunga
ay matatamis na gunita
Sa pagtitinginang wagas na damdamin ang inalay
Sa iyo O aking iniirong.

At sa bawat pintig aking puso,
iyong maamong mukha ang batid
nagdiriwang, nagliliyab, nagsasaya.
Umaasa na ang kaligayahang nadarama
ay di mawala.
Sa mga yakap at maiinit mong pag-aaruga,
Batid ang iyong walang hanggang pagkalinga
Na sana aking mahal ating pagsasama
Ay di malimot, mabura.

Sa pagdating nating dalawa
sa takip-silim sabi nla,
ating mga damdamin ay mananariwa
maglalakbay muling inaalala.
Ang paghahanap sa pag-ibig, wagas at tunay
Ay natagpuan sa piling ng bawat isa.

Ating masasayang alaala sinasariwa damang-dama.

Nagbibigay buhay
sa ating limitadong oras na magkasama.
O anong sakit mang aminin,
Kahit gaano ka dakila ang pag-ibig na ibinibigay natin,
Mapapait pagsubok ay kasama sa inaalala natin
Na s'yang nagpatibay, susukat hanggang saan
Kakayanin natin.

Kaya aking mahal baon-baon
ang ating magagandang alaala
Na kahit malayo ka
muli tayong magsasama.
Itutuloy ang kabanatang pinutol
Ng kasalukuyang panahong lumisan ka.

Sana bukas sa pagdilal ng aking mga mata,
Isang makulay na umaga ang hahalina
Sa kundiman ng damdamin nating dalawa
Muling aawitin ang wagas na pag-ibig,
Na kahit sinubok ng kabiguan,
Ay muling pagtitibayin ng pag-asa
Sa puso at isipan natin
ay muli kang makakasama
Sa dalampasigan na minsan naging tagpuan nating dalawa.